

GERMENEVTIKANING TA'LIMDAGI MULOQOT MADANIYATINI OSHIRISHDAGI ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Botirova Sevara Mamurovna
Namangan davlat pedagogika instituti
Falsafiy va tarixiy fanlar kafedrasini mudiri
+99893 070-21-85

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17380300>

Annotatsiya: Maqolada hermenevtik zamonaviy muloqot etikasi va munosabatlarida yuzaga kelayotgan muammolarni ta'lim jarayoni kontekstida ilmiy-nazariy tahlil etilgan. Kommunikativlikning ta'limdagi namoyon bo'lishida hermenevtik yondashuvlarning asoslovchi va yo'naltiruvchi ta'siriga e'tibor berilgan.

Kalit so'zlar: interaktiv muloqot, ta'lim jarayoni, globallashtirish, interpretatsiya, muloqot etikasi, hermenevtika, madaniyatlararo muloqot, falsafiy antropologiya, dialog.

Abstract: The article provides a scientific and theoretical analysis of the problems arising in the ethics and relations of modern hermeneutic communication in the context of the educational process. Attention is paid to the fundamental and guiding influence of hermeneutic approaches in the manifestation of communicativeness in education.

Keywords: interactive communication, educational process, globalization, interpretation, communication ethics, hermeneutics, intercultural communication, philosophical anthropology, dialogue.

Аннотация: В статье дан научно-теоретический анализ проблем этики и отношений современной герменевтической коммуникации в контексте образовательного процесса. Уделяется внимание основополагающему и направляющему влиянию герменевтических подходов на проявление коммуникативности в образовании.

Ключевые слова: интерактивная коммуникация, образовательный процесс, глобализация, интерпретация, этика коммуникации, герменевтика, межкультурная коммуникация, философская антропология, диалог.

Germenevtika – ma'no va mazmuni chuqur anglash, talqin qilish san'ati bo'lib, ta'lim jarayonida muloqot madaniyatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Falsafiy qarashlarda Vilgelm Diltey, Fridrix Shleyermaher kabi mutafakkirlar tomonidan asoslangan hermenevtika ta'limda ham qo'llaniladi. Zamonaviy ta'limda hermenevtik yondashuv talabning tafakkur va tushuncha doirasini kengaytirishga, ularning bilimlarni o'zidan faol ravishda izohlay olishiga yordam beradi. Shu bilan birga, hermenevtikaning ta'limdagi muloqot madaniyatini oshirishda o'ziga xos zamonaviy muammolari mavjud. Hermenevtika va ta'lim o'rtasidagi bog'liqlik chuqur tarixiy ildizlarga ega. [1]

Falsafaning hermenevtika yo'nalishi tushuncha va nazariyalarning mohiyatini yetkazish va tushuntirishdagi yondashuvlarni shakllantiradigan va asoslaydigan falsafa sohasi hisoblanadi. J.Zimmermanga ko'ra, “Zarur bo'lganda, hermenevtika tushunish va muloqot san'atini o'z ichiga olishi mumkin”. [2] Bilim va malakalarni talqin etishda zaruriy ko'rsatmalarni beruvchi omil sifatida hermenevtika ta'lim bilan uzviy aloqadorlikka ega. Mazkur bog'liqlik pedagogik muloqotda madaniyatni yaxshilashni interaktiv choralarni

tatbiq etish va zamonaviy ta’lim talablariga muvofiqlashtirish zaruratini keltirib chiqaradi. Bunda pedagoglar va ta’lim oluvchilarning o‘zaro aloqalari, pedagogik nutqning dialogik va monologik shakllariga e’tibor qaratiladi.

Ta’limiy muloqotda nutqning ilmiyligi bilan bir qatorda tanqidiy-tahliliy kontekstda ko‘rilishi, tushuntirishda izchillik va shaxsning ma’lumotlarni ifodalash madaniyati kabi jihatlar muhim ahamiyatga ega. Ta’lim beruvchilar ham, o‘zlashtiruvchilar ham muayyan belgilangan tartibda nutq madaniyatiga ega bo‘lmisligi bilim va ko‘nikmalarning nazariy va amaliy bog‘lanishida muammolarni yuzaga chiqaradi. Nutqdagi madaniyat so‘zlovchining o‘zini tutishi, nutq ohangi va terminlarni mavzuga mos qo‘llay olishi, auditoriya muhitidan kelib chiqib tushuntira olishini taqozo qiladi.

Zamonaviy germevntika og‘zaki va og‘zaki bo‘lmagan muloqotni, hamda semiotikani, presuppozitsiyani va oldingi tushunchalarni o‘z ichiga oladi. [3] Germevntika nutq madaniyatini yaxshilashda ta’limning zamonaviy tamoyillari globallashtirgan ta’lim muxitining yuzaga kelgani, pedagogik muloqotda o‘quvchi-talabalarning muloqotda faolligini qo‘llab-quvvatlovchi interfaol tarzda olib boriluvchi metodlardan foydalanilishini inobatga oladi. Zamonaviy ta’limda germevntik talqinning turli uslublaridan foydalaniladi. Ularning qo‘llanilishi uchun ta’lim resurslari va vositalari, metodlari ham muntazam ortib bormoqda. “O‘qituvchi-ta’lim oluvchi”, “ta’lim-oluvchi-ta’lim oluvchi” qabilida ta’limiy muloqot shakllanmoqda.

Kommunikatsiya, pedagogik muloqotning to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishida germevntik nazariya muhim o‘rin tutadi. Ta’limdagi kommunikatsiya biror mazmunning til vositalari orqali berilishi, xabar qilinishi ma’nolarini anglatadi. [4] Bilimlarni talqin qilishda va ularni nutqiy ifodalanishida germevntik yondashuvlar o‘qitish jarayoniga quyidagicha ta’sir ko‘rsatadi:

- bilimlarni yetkazishda ta’lim oluvchilarning roli oshishi va o‘qituvchining nazoratchidan yo‘naltiruvchilikka moyil bo‘lib boradi;
- eslab qolishdan ko‘ra, mulohaza yuritish va tahliliy-tanqidiy tafakkurni rag‘batlantiruvchi metodlarga ustuvorlik beriladi;
- ta’limiy nutqning uslubiy jihatdan boshqa nutqiy uslublardan yaqqol farqlanishini ko‘rsatuvchi belgilarning yuzaga keladi;
- nutqni taqdim etish va talqin etish uchun zamonaviy texnik vositalar va nazariyalarning paydo bo‘ladi;
- o‘qituvchi va o‘quvchilarning kommunikativ muloqotini ta’minlovchi xususiyatlarni shakllantirishida individual yondashuvning e’tiborga olinadi.

O‘quv jarayonlarida zamonaviy ta’lim muhitiga o‘quvchi-talabalarni tayyorlab borish ham birdek zarurat bo‘lgani uchun bir qator vositalar ta’limga joriy etilmoqda. Boshlang‘ich ta’limdagi o‘quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirish maqsadida qo‘llaniluvchi “4K” kompetensiyalar modeli bunga misol bo‘ladi. “4K” kompetensiyalar modeli nutqni tushunish va anglatishda zarur bo‘lgan birlamchi qobiliyatlarni kichik yoshdan yaxshilab boradi. O‘quvchilar o‘z fikrlarini aniq, ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va tushunishga, ma’lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o‘rganadi. [5]

Germevntika, o‘quvchilarga o‘z fikrlarini erkin ifoda etish imkonini beradi. O‘qituvchilar, zamonaviy ta’limda ochiq va do‘stona muhit yaratish orqali, o‘quvchilarning o‘zaro muloqot qilishini rag‘batlantirishi kerak. Bu, o‘quvchilar o‘rtasida tushunishni va empatiyani rivojlantiradi. Ayrim hollarda o‘qituvchilar germevntik yondashuv asosida

muloqotni tashkil qilishni yaxshi tushunmasligi yoki bunga yetarlicha malakaga ega emasligi muloqot madaniyatining rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Bu esa ta’limda samarali dialog va fikr almashishga imkon bermaydi.

Jahonning ijtimoiy-madaniy sohasidagi jiddiy transformatsiya jarayonlari XXI asr ta’lim tizimida inklyuziv-kommunikativ ta’lim makonini yaratishga tayyor bo‘lishini taqozo qilmoqda. [6] Zamonaviy ta’limda esa, axborot tez va ko‘p miqdorda ishlab chiqiladi. Bu hol germenevtik chuqur talqinni qiyinlashtiradi, chunki talaba yoki o‘qituvchi har bir ma’lumotning mohiyatini tafakkur bilan anglashga yetarli vaqt ajrata olmaydi. Muloqot yuzasidan o‘tkinchi va soddalashtirilgan tushuncha paydo bo‘lish xavfi oshadi.

Germenevtik nazariyalar, asosan, muloqot va tushunishga oid. Zamonaviy ta’limda esa, bu nazariyalar o‘quvchilar o‘rtasida samarali muloqot va fikr almashishni kuchaytirishga yordam beradi. Germenevtika, ya’ni matnlarni tushunish san’ati, ta’limda o‘quvchilarga fikrlarini aniq ifoda etish va boshqalar bilan samarali muloqot qilishda yordam beradi. Bu, o‘z navbatida, muhokama va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Ta’lim jarayonida, o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasidagi muloqot madaniyati ham muhim ahamiyatga ega, chunki bu o‘zaro hurmat va tushunishni oshiradi.

Xulosa

Germenevtika ta’limdagi muloqot madaniyatini oshirishi uchun ta’limning zamonaviy muammolari hal etilishi kerak. Axborotni samarali boshqarish, texnologiyalardan ongli foydalanish va o‘qituvchilarning malakasini oshirish bu jarayonda asosiy yo‘nalish hisoblanadi. Shu tariqa, ta’lim jarayonida germenevtik muloqot madaniyati qayta tiklanib, yanada samarali va chuqur ahamiyatga ega bo‘ladi. Umuman olganda, germenevtik nazariyalar zamonaviy ta’limda muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://en.wikipedia.org/wiki/Hermeneutics#Education> [Murojaat qilingan sana: 26.09.2025]
2. Zimmermann, Jens (2015). Hermeneutics: A Very Short Introduction. Oxford University Press. p. 2.
3. The Routledge Companion to Philosophy in Organization Studies, Routledge, 2015, p. 113.
4. Григорьев С.Г. Методико-технологические основы создания электронных средств обучения. – Самара: Издательство Самарской государственной экономической академии. 2002. – С. 110.
5. <https://kun.uz/news/2023/08/17/xxi-asr-oquvchisi-uchun-zarur-konikmalarini-orgatuvchi-model-4k-haqida> [Murojaat qilingan sana: 26.09.2025]
6. S.M.Botirova. O‘zbekiston tarixini o‘rganish jarayonida o‘quvchilarda kommunikativ va nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish texnologiyasi / monografiya / Namangan: «SUNRISE-PRO», 2024. – 144 b.